

SANLI EKONOMIKA JAĞDAYINDA AWIL XOJALIGI JER RESURSLARINAN PAYDALANIW SISTEMASIN JETILISTIRIW ZARURLIGI

Seilbekov Berdiyev Baxievich - Innovatsion texnologiyalar universiteti "Moliya va iqtisodiyot" kafedrası

Inyatov Almaz Reymbaevich - Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, "Ekonomika, turizm hám biznesti basqarıw" kafedrası professorı w.a.

Turdıgalieva Juldız Rustem qızı - QMU 4-kurs studentı

Annotatsiya: *Bul maqalada sanlı ekonomika jağdayında awıl xojalıgında jer resurslarınan nátiyjeli paydalanıw sistemasın analizlew tiykarında monitoring hám qadağalaw sistemasındađı jağdaylar anıqlanıp, tarawğa baylanıslı usınıslardı ilimiy jaqtan tiykarlanğan usınıslar hám onı turaqlı basqarıw mexanizmleri berilgen.*

Tayanış sózler: *awıl xojalıgı, jer fondı, suwğarılatuğın jer, jaylaw, diyqanshılıq, fermer xojalıqları, monitoring.*

Abstract: *In this article, based on the analysis of the system of efficient use of land resources in agriculture in the context of a digital economy, the situation in the monitoring and control system was identified, and scientifically based recommendations related to the industry and mechanisms for its sustainable management were presented.*

Keywords: *agriculture, land fund, irrigated land, pasture, farming, farms, monitoring.*

Búgingi kúnde dúnyada jer reforması mexanizmlerin qalıplestiriw menen baylanıslı bolğan kóplegen mashqalalar gúzetilmekte. Mısalı, jerlerdi qayta bólistiriwdiń keskinlesiwi, jerdiń ekonomikalıq ónimdarlıgı páseyiwiniń aldını alıw hám investitsiyalardıń jetispewshiligi, jerler degradatsiyasın basqarıwda ekonomikalıq metodikalardıń azlıgı, awıl-xojalıgı jerleriniń aylanıstan (oborottan) shıgıp ketiwiniń aldını alıwdı óz ishine aladı.

Pútkil dúnyadađı sıyaqlı mámleketimizde de jańa jerlerdi ózlestiriw menen birge jerlerdiń meliorativ jağdayınıń buzılıwı, eroziya, qurğaqshılıq, shorlanıwdıń kúsheyiwı hám jer astı suwlarınıń tásiri, sanaat hám transport qurılısları, paydalı qazılmalardıń ashıq túrde ózlestiriliwi nátiyjesinde awıl-xojalıgı jerleriniń aylanıstan (oborotdan) shığarılıwı tezlesip barmaqta.

Nátijjede kópshilik mámleketlerdegi sıyaqlı mámleketimizde de jer fondın saqlap qalıw hám onıń quramın tártipke salıw boyınsha ilájlar ámelge asırılmaqta. Bul boyınsha Ózbekstannıń hám BMT, YUNESKO, FAO sıyaqlı xalıqaralıq shólkemler hhújjetlerine implementatsiyalanıwı hám olardıń imkaniyatlarınan nátiyjeli paydalanıw aktual áhmiyetke iye.

2021-jıldıń 20-avgustında Ózbekstan Respublikası Prezidenti SHavkat Mirziyoevtıń mámleketimiz isbilermenleri menen ashıq sóylesiw túrindegi ushırasıwında jer resurslarınan paydalanıw hám basqarıw máselelerine de toqtalıp ótti. Ózbekstan Respublikasında ámeldegi nızamshılıq xújjetleri jer hám basqada tábiyy resurslardan aqılğa uǵras paydalanıw, olardı qorgaw hám bundaǵı qatnasıqlardı tártipke salıwǵa baǵdarlangan bolıp, olar sociallıq qatnasıqların tártipke salıwshı ekonomikalıq siyasatıń muwapıqlastırıwshı áhmiyetli xújjetleri bolıp qalmaqta.

Olardıń tiykarında sońǵı jıllarda jer ajratıwdıń ápiwayılastırılǵan tártibin qollaw, tábiyy resurslardan paydalanıwda zamanagóy bazar mexanizmi, innovatsiyalıq hám resurslardı únemlewshi texnologiyalardı engiziw, joqarı dáramatlı, eksportbap ónimler jetistiriw ushın jerlerdi qayta bólistiriw boyınsha sistemalı ilájlar ámelge asırılmaqta. Sonıń menen birge, mámleketimiz xalqınıń joqarı dárejelerde ósip barıwı, awıl-xojalıǵı jerleriniń awıllıq emes xojalıqlardıń maqsetlerine ótkeriliwiniń toqtamay atırǵanlıǵı áqibetinde jerler sońǵı 20 jil ishinde 64 payızǵa, xalıqtıń jan basına tuwrı keletuǵın suwǵarılatuǵın jerler bolsa 24 payızǵa kemeyip ketti. Bunnan tısqari sanaat, transport, baylanıs hám basqa maqsetlerge mólsherlengen jer maydanları 2,12 ese kemeygen bolsa, jasaw punktleriniń jerleri 1,12, toǵay jerleri 4,45, suw fondı jerleri 1,35, rezervtegi jerler 1,49 esege astı.

Bunday process hár jılı muǵdar hám sapalıq jaqtan tábiyy hám antropogen faktorlar hám jaǵdaylar tásirinde dawam etpekte. Demek, azıq-awqat mashqalasın sheshiw hám ekonomika tarmaqlarında paydalanıw ushın sheklengen jer resurslarınıń ónimdarlıǵın asırıw keleshekte ekstensiv emes, al intensiv jollardı qollaw, sonday-aq, jer mülkdarları hám ijarashılarınıń jerlerden intensiv paydalanıwǵa investitsiya kirgiziw, jerlerdiń ónimdarlıǵın saqlaw hám asırıw,

ulıwma jerlerdiń resurs túrindegi wazıypaların jánede kúsheytiw menen de tikkeley baylanıslı bolıp tabıladı.

Bunday quramalı process geypara jeke yamasa lokal (mánzilli) ilájlar járdemi menen bir qatarda jer hám basqa da resurslardan paydalanıw máselelerine kompleks qatnas zárúrligin talap etedi. Biraq kompleks ilájlardı islep shıǵıw da mashqalanı tolıǵımenen sheshe almaydı. Sebebi, eń aldı menen, bekkem metodikalıq hám ámeliy esap-kitaplar menen tiykarlangan hám anıq nátiyjelerge erisiwge baǵdarlangan jer hám basqa da resurslardan paydalanıwdı shólkemlestiriw, jobalastırıw hám qollap-quwatlawdıń jalǵız sistemasın jaratıw kerek.

Jer tayparına sáykes túrde mámleket jerden paydalanıwdı sistema túrinde óz ishine jeti (rezerv jerlerinen tısqarı) bir túrdegi atamadaǵı jerden paydalanıwları – kishi sistemaların biriktiredi (1-súwret).

1-súwret. Respublikadaǵı jerden paydalanıwdıń tiykarǵı túrleri¹

Ózleriniń maqsetli áhmiyeti boyınsha da, ólshemleri boyınsha da birqansha áhmiyetli jerlerden paydalanıw túri – bul awıl-xojalıǵınıń jerden paydalanıwı esaplanadı.

Joqarıdaǵı pikirlerdi inabatqa alǵan túrde jer resurslarınan paydalanıw sisteması bul – jámiyet hám tábiyattıń rawajlanıwı nızamlarınan ańlı túrde

¹ Avtor tárepinen islep shıǵılǵan

paydalanıw tiykarında rawajlanatuǵın ekonomika hám jámiyet tárepinen jer resurslarınan toqtawsız, siklli, kópmaqsetli tutınıw, oǵan iyelik etiw hám onnan paydalanıw hámde bul processti tártipke salıwda júz beretuǵın qatnasıqlar sisteması bolıp tabıladı.

Mámleketimiz basshısınıń jergilikli byudjetlerdi turaqlastırıw hám olardıń óz-betinsheligin támiynlewge qaratilǵan baslamaların ámelge asırıwdan tiykarǵı maqset aymaqlarımızda xalıqtıń turmıslıq dárejesin jánede jaqsılawǵa baǵdarlangan joybar hám dástúlerdi finanslastırıwdıń isenimli dereklerin qalıplestiriw, olardı qadaǵalawdı shólkemlestiriw hám aqırǵı nátiyjede aymaqlardıń social-ekonomikalıq, ekologiyalıq turaqlılıǵın támiynlew bolıp esaplanadı. Sonday-aq, bazar qatnasıqları jaǵdayında jer resurslarınan paydalanıw hám basqarıwdı jergilikli byudjetlerge túsetuǵın tiykarǵı salıqlardıń biri jer salıǵın tártipke salıwshı hám qollap-quwatlawshı wazıypaların kúsheytiw arqalı ámelge asırıwdı talap etedi. Usınday kóz-qarastan jergilikli byudjetlerge jer salıǵı esabınan túsetuǵın qarjılardı kóbeytiw, salıq salıwda ádillik, obektivlik sıyaqlı eń áhmiyetli prinsiplerdiń rolin asırıw, olardı ekonomikalıq qorǵawdı bekkemlew maqsetinde jer fondın bir neshe taypalargá, jer túrleri hám kishi túrlerine diversifikatsiyalaw arqalı taypalastırılǵan jer salıǵı sistemasın engiziw maqsetke muwapıq.

Jerdiń resurs túrinde júdá kóp funksiyalardı atqarıwı inabatqa alınatuǵın bolsa, onıń shólkemlestiriwshilik-huqıqıy, institutsional, investitsiyalıq, strukturalıq, social-ekonomikalıq, tábiyattı qorǵaw, texnologiyalıq, ekologiyalıq hám basqa da táreplerin óz ishine alatuǵın basqarıw mexanizmleriniń de kóp túrliligin talap etedi. Usınday kóz-qarastan, jer reforması strategiyasın belgilew hám onı tabıslı ámelge asırıw respublikamız jaǵdayında keleshekтеgi eń aktual hám tiykarǵı wazıypalardıń biri túrinde tán alınıwı hám sheshiliwi talap etiledi. Bul óz gezeginde jerden paydalanıwdıń tek mámleket tárepinen ǵana tártipke salınatuǵın emes, al bazar talapları, túrli múlikshilik hám xojalıq júrgiziw formalarınıń ózine say ózgesheliklerinde esapqa alatuǵın, mámleket - jeke sheriklik prinsipleri tiykarında zamanagóy prinsipial jańa sistemanı jaratıwǵa

qaratilgan. Bul bolsa “Ózbekstanda jer reforması milliy Konceptiyası”n islep shıǵıw hám ámelge asırıw zárúrligin ańlatadı.

Bul Konceptiya óz maqset hám mazmun-mánisine qaray jer qatnasıqların rawajlandırıwdıń bazar mexanizmleri hám talaplarına sáykes keletuǵın konceptiya bolıp, onda birinshi dárejeli itibar jerden paydalanıwdıń ekonomikalıq tárepine beriliwi kerek hám onı engiziw bolsa, eń áhmiyetli strategiyalıq wazıypalardı orınlawǵa qaratılǵan bir qatar arnawlı dástúrlerdi ámelge asırıw názerde tutılıwı kerek. Konceptiyanı ámelge asırıwdıń tiykarǵı baǵdarlarına jerlerdiń kadastr qunın anıqlawdıń barlıq aymaqlar ushın jalǵız tártibin ornatiw; jer uchastkaları bazar qunın bahalawdıń metodikaların belgilew; salıq salıw maqsetleri ushın jerlerdiń barlıq kategoriyaların jalpı bahalawdıń metodikasın islep shıǵıw; qalıplesip atırǵan jer bazarında xızmet etiw ushın jeke jer bahalawshılardı tayarlaw hám jumısların mámleket tárepinen tártipke salıw, olardıń juwapkershiligin nızam xújjetlerinde belgilep qoyıwdı kirgiziw mumkin.

Konceptiyanı ámelge asırıw maqsetinde «Jer dúziw haqqında»ǵı, «Awıl-xojalıǵına mólsherlengen jerlerden paydalanıw haqqında»ǵı «Mámleket jer mülkin ajıratıw haqqında»ǵı, «Topıraq ónimdarlıǵı haqqında»ǵı, «Jerlerdi bahalaw haqqında»ǵı nızam joybarların islep shıǵıw kerek.

Konceptiyada jerlerden paydalanıw, olardıń jaǵdayın mudamı monitoring etip barıw máseleleri, barlıq jerler olardıń mülk forması, qaysı maqsette paydalanıwına qaramastan, monitoring obekti bolıp esaplanıwın atap kórsetiw kerek. Sebebi, mámleketimizdiń geypara aymaqlarında jerlerge ekologiyalıq tásir etiw normalarınıń asıp ketiwi nátiyjesinde olardıń tolıǵı menen izden shıǵıwı, shólleniwı, eroziyası, ónimdar qatlamınıń buzılıwı, shorlanıwı hám suw basıwı, texnogen pataslasıwı hám jaylawlardıń degradatsiyalasıwı úlken qáwip tuwdırmaqta².

Usınday kóz-qarastan óz-aldına atap ótiw kerek, joqarıdaǵı hám basqada mashqalalardıń sheshimleri boyınsha ilim-tálim-óndiris integratsiyasına tiykarınan

² Altiev A.S. Jer resurslarınan paydalanıw sistemasın tártipke salıw mashqalaları. Monografiya. -T.:“Fan”, 2018. – 274 b.

barlıq qızıǵıwshı tárepler óz-ara birge islesiwiniń jańa formaları hám metodikalardıń engiziwge júdá úlken zárúrlík bar ekenligi ayqın sezilmekte. Jer qatnasıqların jánede reformalastırıw zárúrligi bul boyınsha kóplegen normativ, shólkemlestiriwshilik-metodikalıq, texnika-ekonomikalıq hújjetlerin qısqa múddetlerde hám sapalı islep shıǵıw hámde olardı ámeliyatqa engiziwdi talap etedi. Bul bolsa belgili bir túrdegi izertlewlerdi, islenbelerdi, normativ esap-kitaplardı ámelge asırıw, tendensiyaların bahalaw menen tıǵız baylanıslı bolıp tabıladı.

ÁDEBIYATLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni;

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil, 11-sentyabrdagi “«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni;

3. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoevtiń Oliy Májiliske hám Ózbekstan xalqına Múrajatnaması. 2022-jıl 20-dekabr. *Lex.uz*

4. Avezbayev S. et al. Determination of rational areas of irrigated plots in saline and subjected lands to irrigation erosion //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – T. 883. – №. 1. – S. 012059.

5. Altiev, A., & Mahsudov, M. (2020). Improvement of the regulation mechanisms of the land use diversification. *International Journal of Pharmaceutical Research*. ISSN, 9752366.

6. Majitov B. Awıl-xojalıǵında jer monitoringin júrgiziwde zamanagóy texnologiyalardı qollaw //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 2. – S. 761-768.

ISHTIROKCHI ANKETASI

Muallifning F.I.Sh.	<u>Seilbekov Berdiyax Baxievich</u>
Lavozimi ilmiy darajasi, ilmiy unvoni	Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.
Ish/o'qish joyi (muassasaning to'liq nomi qisqartmalarsiz) shahar/tuman	Innovatsion texnologiyalar universiteti "Moliya va iqtisodiyot" kafedrasida
Maqola nomi	Qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish tizimining joriy holati va tendensiyalar
Konferensiya yo'nalishi nomi	4-Sho'ba: Raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish tizimini rivojlantirish tendensiyalari
E-mail, Telefon raqami	berdiyax64@gmail.com tel: +998973490324
Muallifning ishtiroki (Online/Offline)	online

Muallifning F.I.Sh.	Inyatov Almaz Reymbaevich
Lavozimi ilmiy darajasi, ilmiy unvoni	Iqtisod fanlari nomzodi, professor v.b.
Ish/o'qish joyi (muassasaning to'liq nomi qisqartmalarsiz) shahar/tuman	Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus shahri
Maqola nomi	Qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish tizimining joriy holati va tendensiyalar
Konferensiya yo'nalishi nomi	4-Sho'ba: Raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish tizimini rivojlantirish tendensiyalari
E-mail, Telefon raqami	almaz@gmail.com tel: +998934861599
Muallifning ishtiroki (Online/Offline)	online